

Особенности геологических исследований и съезды геологов V-2003, VIII-2016

Обжиров Анатолий

В конце ноября 2003 года прошло очень важное событие в жизни геологов – **V Всероссийский съезд геологов**. «Лучше друга нигде не найду я, мы геологи оба с тобой, мы и в жизни сумеем руду дорогую отличить от породы пустой ...». Этой песней встретили участников пленарного заседания съезда геологов в роскошном новом здании Дома музыки в Москве. Перед пленарной встречей геологи собирались за 7-и круглыми столами в различных учреждениях Москвы. «Столы» представляли собой секции по различным направлениям геологических работ. Я принимал участие в работе 6-го круглого стола, где рассматривались энергетические проблемы: перспективы поисков, разведки запасов и разработки нефтегазового, угольного и уранового сырья.

Проблемы этого «стола» полностью соответствуют всем другим по геологической съемке, по гидрогеологии, по рудному сырью, по правовым и социальным направлениям, по геоэкологии и другим вопросам.

Главный печальный мотив всех круглых столов – нет достойного финансирования геолого-разведочных работ, и, как следствие этого, нет пополнения запасов сырья. И не менее печальная статистика – «старение» отрасли, отсутствие притока молодых геологов, что также связано с отсутствием финансирования и достойной зарплаты геологам.

Я (наверное, и другие) ожидал, что на пленарном заседании прозвучат слова о возрождении былой славы геологов России. Но их или не было, или они потонули в некоторой эйфории, что у нас всего много. Открыл пленарное заседание председатель Совета Федерации С.М.Миронов. Он обратился ко всем со словами: «Дорогие коллеги!»,- так как он тоже работал в геологии. Поздравил с открытием съезда, пожелал успехов и удалился, сославшись на занятость. Потом после нескольких приветствий, в том числе от наших бывших республик СССР, выступил Министр геологии России Артюхов. В его речи, как впоследствии и от представителей круглых столов, было много «надо», но не было, как это делать и кто будет финансировать. Были слова о необходимости брать ренты с эксплуатируемых месторождений,

около 10%, и заставить олигархическую администрацию предприятий вести опережающие поиски и разведку для прироста запасов. Высказывались и другие предложения, но механизма выполнения этих благих намерений так и не прозвучало.

Выделю одно выступление старейшего буровика-нефтяника. Ему сейчас уже 79 лет и 60 из них он отдал на поиски и разведку нефти и газа в Западной Сибири. Он выступил в конце заседания и сказал: «Я слушаю и смотрю на графики, диаграммы добычи, разведки, но где геолог? В них не видно геолога. Геолог сейчас получает 5-6 тыс. руб., и он вымирает, а молодежь с такими зарплатами в геологию не идет. «Я 60 лет трудился на открытиях месторождений нефти и газа в Тюменской области и что я имею. Только пенсию, на которую я не могу жить по-человечески. Сейчас получают по 30 тыс. руб. только нефтяники, эксплуатирующие уже открытые ранее, в том числе и «мною», месторождения, а о геологе, который должен открывать новые месторождения, просто забыли».

В общем хоре рапортов достижений и пожеланий успехов эти слова подчеркнули катастрофическое состояние геологии и геологов. Даже внешне было видно, что на пленарном заседании съезда средний возраст участников был за 50-60 лет. То же самое происходит и в геологической службе Приморского края. Стареют геолого-съёмочные экспедиции, распадаются службы доразведки угольных и рудных месторождений. Отмечу, что в 2000 г. заметно возросло финансирование геолого-разведочных работ за период 1990-2002 гг. И в этот период оживился приток молодых специалистов в Приморскую геолого-съёмочную экспедицию. Но в настоящее время, когда геологи вынуждены идти в неоплачиваемые отпуска из-за отсутствия финансирования, в экспедицию не только не приходят молодые специалисты, а уходят недавно туда поступившие. А ведь Приморская геолого-съёмочная экспедиция – это элитная школа геологов. Из нее вышли практически все геологи, которые открыли месторождения золота, вольфрама, полиметаллов, угля, воды и других полезных ископаемых в Приморском крае. Эта школа воспитала геологов-ученых, кандидатов, докторов наук, которые детально изучают геологические процессы, и на их основе прогнозируются месторождения полезных ископаемых в Геологическом, Тихоокеанском океанологическом и других институтах РАН. Чтобы стать настоящим геологом после окончания ВУЗа необходимо пройти такую школу у опытных геологов. Но эта школа рушится. Страна не понимает, что творит.

Для примера хорошего обучения, которое было в наше время СССР (1968-1963 годы) отмечу. Я окончил обучение в геолого-разведочном факультете в Томском политехническом институте им. С.М.Кирова. Мы знали, что по окончании института нас распределят в геологические организации, в которых мы

«Приоритеты мировой науки: эксперимент и научная дискуссия»

должны были отработать 3 года. Это было мудрое решение. Меня распределили по моей просьбе геологом в Южно-Приморскую геологическую экспедицию Приморского Геологического Управления, Владивосток. Это **сказка**. Мы работали на севере Приморья в горных таежных районах. Проводились геолого-съёмочные работы с построением геологической карты масштаба 200 000. Ходили в маршруты с геологическим молотком и компасом, выполнялись горные работы, отбирались пробы пород, выполнялся анализ минералов, микроэлементов и проводились другие исследования в геохимической лаборатории экспедиции. **Главное**, за три года работы с геологами-профессионалами, я стал настоящим геологом, на равных мог говорить с геологами, учеными, академиками. В 1974 году, работая геологом, я защитил кандидатскую диссертацию по теме изучения газоносности угольных месторождений Дальнего Востока от Владивостока до Анадыря в МГРИ, Москва. В это же время в 1974 году меня назначили главным геологом Чукотской геолого-разведочной экспедиции, г.Анадырь. Мы изучали угольные бассейны Чукотки и Беринговский, их газоносность, гидрогеологию, геохимию, химию углей, структуры, тектонику и другие характеристики. За 3-и года работы главным геологом было составлено два отчета, которые посылались в ГКЗ (Государственная Комиссия по Запасам), Москва и они принимались с хорошей оценкой. В 1977 году я поступил в Тихоокеанский океанологический институт им. В.И.Ильичева старшим научным сотрудником и организовал в нем газогеохимическую лабораторию. Она работает активно и в настоящее время (2021 г.), применяя газогеохимический метод для прогноза газогидратов, залежей углеводородов, аутигенной и рудной минерализации. Изучается вопрос потока парниковых газов (CH₄, CO₂), изучается взаимосвязь потоков метана и роста биологического разнообразия, решаются различные геологические задачи и Мировом Океане и на прибрежной суше.

В заключение скажу, что конечно многие понимают стратегическую опасность для России остаться без своих специалистов-геологов, а значит и разведанных ресурсов. Возникает вечный вопрос – кто виноват и что делать? Возможно, 5-й съезд геологов все-таки не пройдет незамеченным у правительства России, и выводы о необходимости поддержки геологии будут сделаны. Еще добавлю приятное. После пленарного заседания в красивом зале Дома Музыки был дан концерт с участием ансамблей Кадышевой,

Долиной и других. Все это настраивало на оптимистический лад, тем более, что уже приближался Новый год. С Новым вас годом, новым счастьем и геологическими успехами!

С 26 по 28 октября 2016 года произошло другое важное событие – **VIII Всероссийский Съезд Геологов**. На нем была озвучена проблема – пополнения геологической отрасли молодыми кадрами. Руководители ВУЗов высказались, что система обучения по геологическим специальностям бакалавров и магистров не отвечает требованиям кадрового роста в геологии, необходимо выпускать горных инженеров – геологов, как это было в СССР. 28 октября происходило закрытие Съезда под руководством В.П.Орлова и Е.А.Киселева. Повторились высказывания, что надо повысить эффективность поисков, искать и небольшие месторождения, но при этом забыли о кадрах. Я взял слово и предложил записать в Постановление Съезда три пункта.

1. В ВУЗах геологического профиля упразднить обучение по «болонской» системе и вернуться к выпуску горных инженеров – геологов;

2. В ВУЗах геологического профиля обязательно ввести научные и производственные практики с дополнительным финансированием;

3. Выпускников горных инженеров – геологов распределять в геологические организации с обязательным приемом на работу не менее, чем на три года, для практического овладения профессией (рис. 1).

Все поддержали эти предложения. Как всегда, есть надежда, что вопросу по воспитанию кадров молодых геологов правительство обратит самое пристальное внимание как на обучение, так и на зарплату, что повысит эффективность геологической отрасли.

Рисунок 1. Обжиров А.И.
на VIII Съезде геологов, 26–28 октября 2016